

*Протоіерей Михайл ЙОСИФЧУК
Протоіерей Миколай ЙОСИФЧУК*

ПРОБЛЕМАТИКА НАДАННЯ РОДОВОГО ІМЕНІ РОДУ РЮРИКОВИЧІВ «ЯРОСЛАВ» ЯК ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРАВА НА УСПАДКУВАННЯ КИЇВСЬКОГО ЦАРСЬКОГО ПРЕСТОЛУ ДО 1240 Р.

DOI: 10.5281/zenodo.17670317

20 лютого 2024 р. виповнилось 970 років світлої пам'яті видатного державного та церковного діяча древньої Київської Русі-України святого благовірного царя (князя) Ярослава Мудрого.

Стаття присвячена статусу святого Ярослава Мудрого та вплив його імені на діяльність представників роду Рюриковичів. На основі існуючих на сьогодні давньоруських джерел, а також доступних для авторів праць українських науковців, розглядається діяльність Ярослава Мудрого та його нащадків з відповідним ім'ям.

Відсутність ґрунтовних праць церковних дослідників щодо особи Ярослава Мудрого має спонукати студентів і науковців вищих навчальних закладів України щодо робіт та статей про взаємостосунки визначного правителя Русі і Київської митрополії

Слід зазначити, що дана наукова розвідка є однією із спроб вивчення питання державного статусу імені Ярослав, і тому представлена історична проблематика потребує більш детального подальшого наукового дослідження.

Автори знову піднімають болючі питання трагічної долі святого Михайла Чернігівського, зокрема, дивну відсутність родового імені у даної особи, намагання московитами прив'язати його особу до знаменитих родів XVI–XIX ст. т. зв. рассії.

Ключові слова: *Русь-Україна, святий Ярослав Мудрий, Київські митрополити, статус, кесар-цезар-цар, каган-хакан, князь-великий князь, княже ім'я Ярослав, родові імена.*

«Цей славний, од славних народжений, благородний, –
каган наш Володимир...»¹

«Паче помолися о сыне твоєм благоверном кагане нашем
Георгие...»

Быша в лето 6559 (1051) владычествующу благоверному кагану
Ярославу, сыну Владимиру...»²

«...успение царя нашего...»³

Актуальність статті. Цього року виповнюється 970 р. світлої пам'яті святого благовірного Ярослава Мудрого, який продовжив справу свого батька святого рівноапостольного Володимира Великого щодо утвердження християнства та державності на наших землях.

Питання статусу правителів Древньої Русі, в тому числі Ярослава Мудрого і його попередників та наступників на Київському престолі – «каган» або «кесар-цар» і «василевс», а також значення особливого родового «княжого» імені, яке надавалось під час окремого від святого хрещення постригу, було намагання розкрити у попередніх дослідженнях протоіерейів Михаїла та Миколая Йосифчуків⁴, які прагнули вказати на актуальність

¹ Похвала Ярославу Мудрому і Києву. Митрополит Іларіон. Слово про закон і благодать // Православний молитовник. – К.: Видавничий відділ УПЦ КП, 2008. – С. 145–150.

² Слово о законе и благодати митрополита Илариона / Подг. Текста А. М. Мол-дована // Библиотека Древней Руси. Т. 1. – Санкт-Петербург, 1997. – С. 26–61.

³ Корнієнко В. Корпус з графіті Софії Київської (X – поч. XVIII ст.). – К.: Горобець, 2010. Ч. 4: Приділ свв. Іокима і Анни. – К.: Інститут історіографії та джерело-знавства. К., 2010. – С. 583.

⁴ Йосифчук М., прот. Святий рівноапостольний правитель Русі-України Володимир Великий: аналіз державного статусу // Православ'я в Україні. До 400-річчя з часу відновлення православної ієрархії Київської митрополії Єрусалимським патріархом Феофаном: Збірник статей / Під редакцією проф., д. н. з богослов. митрополита Переяслав-Хмельницького і Білоцерківського Єпіфанія (Думенко); проф., д. н. з богослов. прот. Олександра Трофимлюка; д. церк.іст. н. Митрополита Львівського і Сокальського Димитрія (Рудюка); д. іст. н. Г. В. Папакіна; Н. М. Куковальської та ін. – К., 2020. [Виш. X] – С. 61–71; Йосифчук Михаїл., прот., Йосифчук Миколай, прот. Проблема державного статусу в Київській Русі у світлі княжих імен з роду Рюри-

для сьогодення вивчення усієї проблематики минулого України та її керівників.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Найперше важливими у висвітленні особи святого Ярослава Мудрого є одноіменні біографічні книги М. Главацького⁵, В. Духопельникова⁶ та П. Кралука⁷.

Окремо автори вважають за необхідне згадати про іншу книгу М. Главацького – Данило Галицький, яка допоможе зрозуміти складні відносини між Данилом та святим Михаїлом Чернігівським⁸.

Основними джерелами для вияснення проблематики родових імен серед нащадків Ярослава Мудрого є праці Л. Войтовича⁹, А. Літвиної і Ф. Успенського¹⁰, а також В. Зотова¹¹. Окремо було отримано біографічні та титулярні дані з Довідника з історії України та Енциклопедії Брокгауза-Ефрона, на які будуть посилання.

ковичів – християнських, отриманих під час хрещення та постригу // Труди Київської Духовної Академії: науковий збірник Київської православної богословської академії / Ред. штат. д. філософ. н., проф. С. Руденко (гол. ред.), д. наук з богосл. проф., прот. Олександр Трофимлюк, д. наук з богосл. проф., прот. Віталій Клос [та ін.]. – [К.], 2020. – № 22 (194). – С. 92–107.

⁵ *Главацький М. В.* Ярослав Мудрий: Наук. поп. вид. – К.: Вид. група КМ – БУКС, 2016. – 160 с. – (Творці державного престолу).

⁶ *Духопельников В.* Ярослав Мудрий / Пер. з рос. О. Ю. Коноз; худож.-оформлювач О. А. Гугалова. – Харків: Фоліо, 2018. – 121 с.: іл. – (Знамениті українці).

⁷ *Кралука П. М.* Ярослав Мудрий / Худож.-оформлювач О. А. Гугалова. – Харків: Фоліо, 2018. – 156 с.: іл. – (Великий наук. проект).

⁸ *Главацький М. В.* Данило Галицький: Наук. поп. вид. – К.: Вид. група КМ – БУКС, 2016. – 144 с. – (Творці державного престижу).

⁹ *Войтович Л.* Княжа доба: портрети еліт. – Біла Церква, 2006. – С. 256–270.

¹⁰ *Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б.* Выбор имени у русских князей в X – XVI вв. Династическая история сквозь призму антропонимики. – Москва: Индрик, 2006. – С. 15, 54–55, 106, 738.

¹¹ *Зотов В.* О Черниговских князьях по Любецкому синодику. О Черниговском княжестве в татарское время. – Санкт-Петербург: Типография братьев Пантелеевых, Верейская № 16, 1892. – С. 33, 40, 223–224, 251–252, 263, 267, 272, 275.

Серед інших українських церковних та світських істориків, твори яких є доступними для авторів, і у яких стисло розповідається про тему статті слід відмітити професорів І. Власовського та О. Лотоцького¹².

Професори Київської православної богословської академії Православної Церкви України – протоіереї Віталій Клос і Юрій Мицик та І. М. Преловська, а також провідний науковий дослідник Національного заповідника «Софія Київська» Д. Гордієнко написали важливу монографію, у якій частково торкнулись теми даного дослідження¹³.

Потрібно позначити також працю інших науковців зазначеної установи – В. Корнієнко¹⁴ та дуже поважною авторкою проф. Надії Нікітенко¹⁵.

Цікавими для авторів стали праці інших світських осіб у вивченні надто складних церковно-державних стосунках даного періоду щодо проблеми титулів «цар-каган» і діяльності Ярослава Мудрого Н. Верещагіної «Коронные регалии святого Владимира I в концепции «Москва – третий Рим»¹⁶ та Ю. Мірошніченко і

¹² *Власовський І.* Нарис історії Української Православної Церкви: У 4 т. – Нью-Йорк, Бавнд Брук: Друкарня Української Православної Церкви в США, 1977. – Т. 1. – С. 39, 49; *Лотоцький О., проф.* Автокефалія: У 2 т. – Варшава: Праці Українського наукового інституту, 1938. – Т. 2. – С. 248–252, 261–265;

¹³ *Історія Української Православної Церкви / Дмитро Гордієнко, Віталій Клос, Юрій Мицик, Ірина Преловська; худож.-оформлювач М. С. Мендор.* – Харків: Фоліо, 2018. – (Великий наук. проект). – С. 25–31.

¹⁴ *В. Корнієнко.* Вк. праця. – С. 583–584; Уславлення родини Володимира Великого у фресках княжих хорів Софії Київської // *Із Києва по всій Русі: збірник матеріалів наукової богословсько-історичної конференції, присвяченої 1025-літтю хрещення Київської Русі-України / [Під ред. архієп. Переяслав-Хмельницького та Бориспільського].* – К.: [Київська православна богословська академія], 2013. – С. 152–169.

¹⁵ *Нікітенко Н.* Від Царгорода до Києва. – К.: Видавництво «Дельта», 2007. – С. 228–262; *Софії Київській 1000 р. / За редакцією Н. М. Кувкальської.* – Горобець, 2010. – С. 4–8, 11, 15–19, 23; *Час хрещення Русі.* – С. 60–79, 152–179; *Уславлення родини Володимира Великого...* – С. 152–179; *Софіївський собор: путівник / Н. М. Нікітенко.* – Горобець, 2015. – С. 4–6, 48–53.

¹⁶ *Верещагіна Н. В.* Коронационные регалии святого Владимира I в контексте утверждения концепции «Москва – третий Рим» // *Із Києва*

С. Удовік «Русь-Україна: становлення державності»¹⁷.

Російську історіографію щодо особи Ярослава Мудрого та тематики дослідження надали видатні праці професорів – Є. Голубінського¹⁸, А. Карташова¹⁹, В. Ключевського²⁰, Н. Костомарова²¹, С. Соловйова²² та М. Тальберга²³, однак вони дуже коротко про це говорять і не торкаються проблематики державного статусу та родового імені.

Історіографія древнього Риму і Візантійської імперії, яка допоможе нам вияснити справжній державний статус Ярослава Мудрого у фахових працях знаменитих візантологів-професорів – В. Болотова²⁴, Л. Войтовича²⁵, В. Дмитренка²⁶, О. Кравчука²⁷,

по всій Русі... – 2013. – С. 253–260.

¹⁷ *Мірошніченко Ю. П., Удовік С. Л.* Русь-Україна: становлення державності.: У 2-х т. Т. 1: Русь-Україна з найдавніших часів до створення імперії. – К.: Валкер, 2011. – С. 97–98, 162–170.

¹⁸ *Голубинский Е.* История Русской Церкви. Т. 1. Период первый. Киевский или домонгольский. Первая половина тома. – Москва: Типография Э. Лиссер и Ю. Роман, на Арбате, дом Каринскол, 1880. – Т. 1. – С. 162–170, 257.

¹⁹ *Карташов А. В.* Очерки по истории Русской Церкви. Т. 1. – Минск: Белорусский Экзархат. 2007. – С. 167–173, 389–390.

²⁰ *Ключевский В. О.* Сочинения: В 9-ти т. Т. I. Курс русской истории. Ч. I. / Под. ред. В. Л. Янина; предисл. В. Л. Янина, В. А. Александрова; посл. и коммент. составили В. А. Александров, В. Г. Зимица. – Москва: Мысль, 1987. – С. 173–174, 180–181, 184, 194, 257–274, 287, 284, 337.

²¹ *Костомаров Н. И.* Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Книга I. – Москва: Книга, 1990. – С. 9–16.

²² *Соловьев С. М.* Сочинение в 18 кн. Кн. II. Т. 3–4. История России з древнейших времен. – Москва: Мысль, 1988. – С. 194–212.

²³ *Тальберг Н.* История Русской Православной Церкви. – Москва: Изд-во Стретенского монастыря, 2008. – С. 19–21.

²⁴ *Болотов В. В., проф.* Лекции по истории Древней Церкви. – Москва: ООО «Харвет», 2008. – Т. I–II. – С. 319.

²⁵ *Войтович Л. В., Домановський А. М., Козак Н. Б., Лильо І. М., Мельник М. М., Сорочан С. Б., Файда О. В.* Історія Візантії. Вступ до візантістики / За ред. С. Б. Сорочана і Л. В. Войтовича. – Львів: Видавництво «Апріорі», 2011. – С. 218, 355, 409–411, 415–421, 722, 769, 775.

²⁶ *Дмитренко В.* Октавіан Август. Народження Римської імперії. – Львів: Кальварія, 2011. – С. 2, 28, 206–207.

²⁷ *Кравчук А.* Галірея римських імператоров. Принципат / Перевод с

Г. Острогорського²⁸, Ф. Успенського²⁹.

Дивним для авторів є те, що російський проф. О. Лебедев у своїй ґрунтовній праці «Очерки внутренней истории Византийской Восточной Церкви в IX, X, XI веках», взагалі не згадує про Ярослава Мудрого і його нащадків, зокрема, важливу проблематику Київської Митрополії у складі Константинопільського Патріархату³⁰.

Водночас слід зазначити про досить цікаву та рідкісну для загального доступу працю видатного європейського візнталога Шарля Діля³¹.

Мета та завдання – розкрити проблематику церковно-державних відносин древнього періоду Русі, які впливали і сьогодні впливають на міжцерковні відносини в Україні та за її межами, а, зокрема, питання титулу святого Ярослава Мудрого та його наступників на Київському престолі – «каган-хакан», «кесар, цезар-цар», «князь-великий князь» в історичних творах та церковних виданнях. Здійснено спробу ґрунтовного дослідження становища володаря найбільшої держави в Східній Європі – Київської Русі-України, а також намагання його численних нащадків надавати своїм дітям саме імені Ярослав.

Окремим пунктом є вирішити, яким чином після одруження Володимира та Анни, вбивства Бориса і Гліба, Ярослав зумів отримати визнання, високий державний статус «кесаря», зберігаючи дивний для слов'ян титул «каган», на що звернула особливу увагу Є. Галкіна у своєму дослідженні «Тайны Русского каганата».

польск. Н. В. Селивановой. – Екатеринбург: У-. Фактория; Москва: Астрель, 2011. – (Историческая библиотека). – С. 22, 26–29, 48, 59, 72, 93, 125, 136, 148.

²⁸ *Острогорский Г. А.* История Византийского государства. – Москва, 2011. – С. 157, 181–182, 198–100, 521, 527, 581, 670, 805, 814, 831, 854.

²⁹ *Успенский Ф. И.* История Византийской империи: Период Македонской династии (867–1057) / Сост. Л. В. Литвинова. – Москва: Мысль, 21997. – С. 213, 223, 226, 265, 281, 343, 411.

³⁰ *Лебедев А. П.* Очерки внутренней истории Византийской Восточной Цекви в IX, X, XI веках. – Санкт-Петербург, 2012. – 416 с.

³¹ *Диль Ш.* Византийские портреты / Пер. с фр. М. В. Безобразовой. – Москва: Изд-во Стретенского монаситря, 2011. – С. 469–480, 505–506.

Ярослав Мудрий

1) Державний статус Ярослава Мудрого та усіх правителів Києва.

Історія нашої держави України тісно і нерозривно пов'язана з подіями древності, коли у 988 р. на наших землях, стараннями святих рівноапостольних Ольги та Володимира Великого і продовжувача їхніх справ Ярослава Мудрого та його нащадків Русь-Україна прийняла християнство, яке навічно утвердилось в Україні.

Одразу слід нагадати, що на Київському престолі до 1240 р. було лише три особи з ім'ям Ярослав: Мудрий (1019–1054), Ізяславич (1173–1175) і Всеволодович (1236–1237)³² – відповідно

³² *Войтович Л.* Вк. праця. – С. 256–276, 470, 568.

засновник і нащадки з волинської та суздальської гілок Мономаховичів³³. Щодо останнього є важливі сумніви перебування на Київському престолі, скільки московія штучно намагалась його пов'язати з Переяславом, Галичем і Києвом, щоб вказувати свої права на «истинно-русский земли».

Важливим було те, що т. зв. візантійські імператори (насправді «Римські» або «Ромейські» до самого падіння імперії у 1453 р. – *Авт.*) після Юстиніана Великого отримали право коронації своїх дітей чи родичів для уникнення анархії в державі. Наприклад, Василій I (867–882), засновник Македонської династії, коронує трьох своїх синів – Костянтина, Льва і Олександра³⁴. Тому Володимир Великий, як засновник нової династії, теж міг і мав повне право коронувати серед своїх синів і Ярослава – старшого від Рогнеди, після смерті Ізяслава Полоцького у 1001 р. та Бориса і Гліба (законних спадкоємців від шлюбу з царівною Анною – *Авт.*), як це ми бачимо на фресці Софіївського собору³⁵. Проф. Н. Нікітенко вказує, що Володимир Великий під час одруження з царівною Анною, отримав «царські регалії»³⁶. Ярослав Мудрий після утвердження на Київському престолі отримав титул «каган» і не претендував на статус «василевса», проте він міг прийняти відповідний і майже співзвучний «кагану» статус «кесаря», яке було знайомим для слов'ян під назвою «цар», при цьому додавши до нього важливе позначення «самодержець»³⁷, тобто «автократора», саме яким у Візантії позначали на лише одного з кількох наявних василевсів³⁸. Подібно Візантійським імператорам, Ярослав міг і мав право коронувати в статус «кесаря» трьох старших синів – Ізяслава, Святослава та Всеволода, які потім почергово займали Київський престол, передавши право наслідування даного титулу лише своїм синам та їхнім нащадкам, що потім правили у Києві. Враховуючи, що «василевси» були лише у Візантії, а один з них був з статусом «автократора», то Ярослав Мудрий та його наступники на Київ-

³³ Голубинский Е. Вк. праця. – С. 784, 786, 790.

³⁴ Острогорский Г. А. Вк. праця. – С. 304.

³⁵ Уславлення родини Володимира Великого... – С. 53.

³⁶ Нікітенко Н. Від Царгорода до Києва. – С. 110–116.

³⁷ Нікітенко Н. М. Софії Київській 1000 р. – С. 27.

³⁸ Острогорский Г. А. Вк. праця. – С. 805.

ському престолі теж позначали лише себе також як «самодержці-автократори». Даний титул міг бути поєднаний лише з титулами «каган» або «кесар», і в жодному випадку «князь» чи «великий».

Наприклад, Роман Великий, який не сидів у столиці, поставивши там свого двоюрідного брата Інгвара Ярославича (його батько був на чолі Руської держави у 1173–1175 рр. – *Авт.*) поряд з ним також був «цезарем та самодержцем» (царем-автократором – *Авт.*) у Руській землі³⁹.

Основними з джерел, де подано справжні державні титули володаря Русі (проте не в формі «великий князь» або просто «князь», як це подає сучасна російська, і, на жаль, українська історіографія, а в назвах «каган» та «кесар-цар» – *Авт.*) стали твір Київського митрополита Іларіона «Слово о законе и благодате» (український переклад якого вийшов до 1020-го ювілею хрещення Київської Русі-України – *Авт.*) та графіті Софії Київської і монети X – XI ст.

А) Титул «каган» (англ. Khagan, похідні хаган-хакан) – найвищий титул правителів тюркського походження, який відповідає статусу імператора (василевса), може бути перекладений як «хан ханів», введений серед кочових племен (напр., авари, хозари, тюрки та інші), звідки він запозичений слов'янами-русинами. Досліджень з цього проблемного питання є чимало, і зацікавлені науковці можуть скористатись бібліографією даної праці, напр., Є. Галкіної⁴⁰ та Ю. Мірошніченко⁴¹.

Зважаючи на державний статус, титул «каган-хакан» мали право офіційно носити правителі найбільших держав Європи та Сходу – Аварського, Тюркського, Хозарського, Руського та Кримського каганатів або хаканатів. Т. зв. Монгольська імперія, починаючи від Чингісхана з 1206 р. також була очолювана «каганом»⁴². Онук останнього підписувався як «Силою Вічного Неба Куюк, Хакан», що означає імператор, оскільки правителя Китаю

³⁹ Голубинский Е. Вк. праця. – С. 786, 789; Войтович Л. Вк. праця. – С. 477, 490, 492.

⁴⁰ Галкина Е. С. Тайны Русского каганата. – Москва: Вече, 2002 // <http://lib.aldebaran.ru/>.

⁴¹ Мірошніченко Ю. Р., Удовік С. Л. Вк. праця. – С. 97–98.

⁴² Рощина Н. А. Загадки истории / Худож.-оформитель Е. А. Гугалова. – Харьков: Фолио, 2017. – (Загадки истории). – С. 12, 108.

в усіх його династіях сусідні кочові племена теж величали «хаканом»⁴³.

Причини появи титулу «хакана-кагана Русі» до даного часу остаточно не виявлені. Однією з причин є підкорення володарями Русі ряду сусідніх кочових племен тюркського походження, які мешкали на території сучасних південних частин України і Російської Федерації від Дунаю до Волги. Запозичення даного титулу, як ознаку свого найвищого державного статусу мало отримати визнання у східних так і західних істориків, напр., візантійський історик позначає володаря аварів як «хаканос-каган». З VII ст. йде використання титулу «хакан-каган» як ознака найвищої влади тюркських племен.

Вперше вжито титул «хакан Русі» у 839 р. в листуванні між Візантійським імператором Феофілом (829–842) франкським імператором Людовіком I (814–840), де зазначено народ, який «називається Рос (Rhos), а його король (rex) має титул хакана (chacanos)».

В іншому листуванні між Василієм I Македонянином та Людовіком II в 871 р. вказано про існування поряд з Аварським та Хозарським каганатами т. зв. «Норманського каганату» (точніше Руського, оскільки саме «нормани» в IX ст. стали правлячою династією на Русі – *Авт.*). Східні історики Ібн-Рустем та Ібн – Фадлах (X ст.) чомусь позначають правителя Русі саме «хаканом-каганом»⁴⁴.

В зазначеному вище творі митрополита Іларіона святий Володимир іменується лише як «каган» – «цей славний, од славних народжений, благородний, – каган наш Володимир...»⁴⁵. На цей твір посилається також російське видання. Святослав II (на Київському престолі 1073–1076), засновник династії Ольговичів, вважав себе рівним своєму батьку Ярославу Мудрому і мав титул «кагана», проте його чомусь отримав один з наймолодших синів Олег, якого ми знаємо з прізвиськом «Гореславич», онук останнього – Святослав Всеволодович (онук Мстислава Великого по матері – *Авт.*) на своїй печатці приховано позначав себе як «каган». Його ж двоюрідний дідусь – Давид Святославич

⁴³ *Йосифчук М.* Вк. праця. – С. 64.

⁴⁴ *Галкина Е. С.* Вк. праця.

⁴⁵ Похвала Ярославу Мудрому, 2008. – С. 135.

чомусь зображений на монетах у візантійській діадемі (мала різні види і призначалась лише для осіб «царського» роду, в тому числі кесарів – *Авт.*), хоча Київський престол не посідав, передавши право Володимирі Мономаху. Автори припускають, що після Любецького снему 1097 р. був відновлений спільного правління на Русі онуками Ярослава Мудрого – Святополком Ізяславичем Київським, Давидом Святославичем Чернігівським та Володимиром Мономахом Переяславським з однаковими статусами кесарів, серед яких лише один отримав статус кагана-самодержця. Ним і став фундатор Михайлівського Золотоверхого монастиря Святополк-Михайло, який був одружений на грецькій царівні Варварі. Власне саме завдяки даному правителю Русі (після його смерті літописці свідомо з певних причин спотворили його діяльність – *Авт.*) древнє місто Київ отримало найвеличнішу українську святиню та небесного покровителя – Святого Архангела Михаїла.

Титул «каган» постійно використовувався правителями Русі, однак не викликав заперечення зі сторони кочівників, які були поряд і мали багато більше прав на його носіння своїми правителями. Сусідні кочівні народи добре знали про значення і права того, хто має статус «кагана», а тому тюркські племена відомі у літописах як печеніги, половці-кумани, берендеї, ковуї, торки та інші, ніколи не ставили під сумнів титул правителя Києва по відношенню до себе, а їхні правителі не носили ніколи статус кагана, чого не скажеш про правителів Києва. Випадковість? Не думаємо, оскільки є ряд проблематичних питань історичного минулого України, які не можливо вирішити особистими зауваженнями авторів даної статті.

В іменах наймогутніших правителів «Дешт-і-Кипчак» (половці – *Авт.*) Тугуркан, Шарокан є закінчення «кан» (точніше «хакан» або «каган» – *Авт.*). Проте, згідно сучасного фахового дослідника куманів проф. Я. Пилипчука зазначено, що жоден з вождів половців не посягав на титул «кагана»⁴⁶, який нікуди не зник і належав правителю Русі по відношенню до кочівників сучасних південних земель України, коли їх підкорив Батий у 1238–1240 рр.

⁴⁴ Каган-Хакан // Энциклопедический Словарь Брокгауза-Ефрона. – Санкт-Петербург: Типо-Литография И. А. Ефрона, 1894. – Т. XIII-а. – С. 862; 1903. – Т. XXXII. – С. 55.

В іншому важливому науковому дослідженні проф. Петра Кралюка «Півтора тисячі разом» аргументовано підтверджено, що «Русь і Дешт-і Кипчак» складала одну поліцентричну державу»⁴⁷, хоча шанований науковець не назвав офіційного титулу та імен керівників усього періоду даного політичного утворення.

Чому не спроможні зробити це більш від нас фахові та знамениті сучасні українські історики?

Надамо відповідь. На жаль, вони недостатньо звертали та продовжують робити свої ж помилки без аналізу особливостей титулів керівників державних утворень на території сучасної України. Простий приклад – правонаступники Улусу Джучі-Золотої Орди з 1502 р., яких ми усі розуміємо просто «Кримські хани», насправді були – «Каган Тахт-и Крым ве Дишт-и-Кыпчақ»⁴⁸, від якого залежав і платив данину Московський улус. В цьому і основна причина лютої ненависті раба до свого господаря, якого переіменували у кримських татар, а насправді це народ «киримли».

Тому ми хочемо знову запитати: на основі якого закону і якої держави правителі Кримського улусу отримали «імператорський та царський» статус кагана, який перейшов від правителів Хозарії, Русі та Золотої Орди в послідовній черговості?

Відповідаємо: отримання статусу «кагана» не було для тодішніх народів простим обрядом, це було – визнанням статусу найвищої політичної та духовної влади в контрольованих землях на території Східної Європи, про що чітко написали зазначені історики, які торкалися саме проблематики «Руського Каганату».

У 1245 р. відомий по літописах під іменем Михайло Всеволодович Чернігівський зазнав поразки від свого шурина Данила Галицького⁴⁹. Після даних історичних подій для України зазнає

⁴⁵ *Пилипчук Я.* Соціальна історія кипчаків у IX–XIII ст. – К., 2018. – С. 190.

⁴⁶ *Кралюк П. М.* Півтори тисячі років разом. Спільна історія українців і тюркських народів / Худож.-оформлювач О. А. Гугалова. – Харків: Фоліо, 2018. – (Великий наук. проект). – С. 40.

⁴⁸ *Домановский А. Н.* Крымское ханство / Художн.-оформитель Е. А. Гугалова. Харьков: Фолио, 2017. – (Загадки истории). – С. 8, 11.

⁴⁹ Ярославська битва 1245 р. // Довідник з історії України (А–Я). Посібник для середніх і загальноосвітніх навчальних закладів / Під

мученицьку смерть⁵⁰ останній носій статусу «руського кагана» – святий Михаїл, якому чомусь відмовлено в родовому імені⁵¹. Тому на думку авторів було навмисно спотворено усі історичні документи того часу.

Після згаданих подій правителі держави, яка усім історикам відома як Золота Орда (так не іменувалась офіційно – *Авт.*), керівники якої практично від початку заснування були фактично незалежними від «хаканів» т. зв. монголів (точніше моалів, як описано в Рубрука – *Авт.*), стали «каганами» Русі і суміжних кочових земель (відомі під милозвучною назвою «Русь і Дешт-і-Кипчак» – *Авт.*), створили Улус Джучі (старшого сина Чінгісхана – *Авт.*). Для того, щоб поряд з іменем т. зв. Візантійського імператора у православних храмах мали згадувати також нехристиянського правителя згаданої держави, було звершено у 1260-х роках «мирні походи» на т. зв. Візантію Ногая за дорученням ханів Золотої Орди, які не мали наміру завойовувати дану імперію, а лише примусити до «певних умов». Сам Ногай був нащадком Чінгісхана від його старшого сина Джучі, проте не мав права на престол Батія, водночас одружився на дочці Візантійського імператора і став з часом повновладним володарем, що привело до трагічної смерті у 1299 р. Після даних подій в наших «руських» літописах появились «царі», які були, як відомо з історичних праць, язичники або мусульмани. Таким чином, після військових дій, правитель Золотої Орди, хан Менгу-Тимур (1266–1282) отримав згоду на використання статусу «царя» і видав перші офіційні ярлики щодо Православної Церкви на підконтрольних окупантами землях, у яких хан, точніше каган-хакан, як керівник незалежного улусу, мав усі права щодо використання державних титулів «царя» і «кагана». Йому було абсолютно байдуже, що статус кесаря-царя був на той час був надзвичайно меншим від славного василевса, оскільки для

загальною редакцією Підкови Ігора Зіновійовича і Шуста Романа Мар'яновича. Упорядкування та наукове редагування Підкови Ігора Зіновійовича. Інститут історичних досліджень ЛНУ ім. Івана Франка. – К.: Генеза, 2001. – С. 1129; *Главацький М. В.* Данило Галицький. – С. 116.

⁵⁰ *Рощина Н. А.* Вк. праця. – С. 255–256, 291.

⁵¹ Михайло Всеволодович // Довідник з історії України (А–Я). – С. 472.

своїх він був найперше «КАГАН», а для православних підданих – «ЦАР», і, духовенство Київської Митрополії мали його згадувати у своїх молитвах як «царя». Після спалення столиці великої Орди у 1502 р. Кримським ханом, до нього перейшов статус «кагана» для татар та «царя» для християн⁵², які вони використовували до самого падіння Кримського Ханства у 1783 р., коли останній хан (точніше каган – *Авт.*) Шагін-Гірей під російським тиском зрікся престолу⁵³. Таким чином на основі зазначених вище історичних документів, ми можемо вважати, що «каганат» на наших землях існував понад 1000 р., і був ліквідований після анексії Криму у 1783 р.

Б) Титул «цар» (точніше «цезар-кесар» – *Авт.*) офіційно вперше з'явився в Римського імператора Октавіана – «Imperator Caesaros Divi filius Augustus» як прийомного сина «божественного» імператора Юлія Цезаря⁵⁴. Наступні Римські імператори періоду «принципату», коли формально існувала Римська республіка, обов'язково мали титул «кесаря-цезаря», незалежно від походження і спорідненості з родом засновниками даного титулу – Юлія Цезаря та Окавіана Августа⁵⁵. Після перенесення столиці з Риму до Константинополя, усі т. зв. Візантійські імператори (точніше Римські – *Авт.*), розглядали себе як наслідники та правонаступники древніх «Римських Цезарів»⁵⁶.

Реформами Діоклітіана титул «цезаря» отримав понижене значення щодо «августа», зокрема з'явилося два «августу», як керівники Західної і Східної частин імперії та два «кесарі»⁵⁷, як їх заступники, в майбутньому повноправні керівники двох частин Римської імперії з обранням інших двох «кесарів» для допомоги в управлінні⁵⁸.

Імператор Іраклій (610–641) у 629 р. вперше офіційно прийняв титул βασιλεύς (далі «василевс» – *Авт.*) як ознаку найвищої

⁵² Домановский А. Н. Вк. праця. – С. 7, 30.

⁵³ Кримське ханство // Довідник з історії України (А–Я). – С. 369.

⁵⁴ Дмитренко В. Вк. праця. – С. 2.

⁵⁵ Кравчук А. Вк. праця – С. 48, 59, 72, 93, 125, 148, 159, 179, 200, 223, 234, 256, 282, 294, 305, 327, 348, 361, 372, 382, 395, 406, 430, 442, 455, 467, 488.

⁵⁶ Острогорский Г. А. Вк. праця. – С. 64.

⁵⁷ Там само. – С. 72

⁵⁸ Болотов В. В., проф. Вк. праця. – С. 319.

державної влади, замінивши древні римські титули «Imperator, Caesaros, Augustus». У 800 р. Карл Великий при отриманні імператорської корони відновив древню титуляцію, щоправда більше використовувався термін Caesaros як правонаступника древнього Юлія Цезаря⁵⁹. Саме тому титул «кесар» був найважливішим у Західній Європі до останніх часів (згадаймо германського кайзера та австрійського цісаря ще на поч. ХХ ст. – *Авт.*), а тому зустрічав жорсткий опір від європейських володарів, а особливо від правителя «Священно-Римської імперії германської нації» щодо його використання на Русі чи у московії.

Оскільки, у т. зв. Візантійській імперії було кілька «василевсів», а «кесарями» ставали практично усі особи правлячого дому, то для відзначення найголовнішого «василевса-імператора» введено особливий титул «автократора-самодержця». До 1204 р. титул «автократора-василевса» не надався нікому, окрім головного діючого імператора. Михаїл IX Палеолог (1259–1281) надав даний статус своєму старшому насліднику Адроніку II Палеологу (1261–1328)⁶⁰.

Для чого автори даного дослідження подають аналіз дивних для сучасності титулів «василевс-автократор», «каган-хакан» та «кесар-цар»?

А саме тому, що деякими з них міг володіти святий Ярослав Мудрий, «мудрість» якого полягала у відмові від посягання на важливий та священний для «romeїв» статус «василевса», але водночас він та його наступники на Київському престолі могли використовувати титул «самодержця-автократора», який міг бути поєднаний лише з титулом «кесар», але ніяким чином з статусом «князя» чи навіть «великого»⁶¹.

Справа в тому, що візантійська політична доктрина трактувала статус ромейського василевса як божественного правителя і правонаступника древнього Imperator, Caesaros, Augustus», забезпечуючи сакралізацію його особи, оскільки він, маючи духовну і світську владу, був керівником «ойкумени», тобто хрис-

⁵⁹ *Острогорский Г. А.* Вк. праця. – С. 157, 247, 263.

⁶⁰ *Войтович Л. В., Домановський А. М., Козак Н. Б., Лильо І. М., Мельник М. М., Сорочан С. Б., Файда О. В.* Вк. праця, 2011. – С. 662–663; *Острогорский Г. А.* Вк. праця. – С. 181–182, 304, 581, 805.

⁶¹ *Войтович Л.* Вк. праця. – С. 477, 490, 492.

тиянської спільноти. Весь ритуал возведення на престол і перебування при владі постійно підкреслював містичний зв'язок між василевсом і Богом⁶². Тому, не маючи родинних прав на успадкування титулу «василевс», оскільки самовільне присвоєння титулу «василевс» або «кесар» зустрічало жорсткий опір з Константинополя. Ярослав Мудрий міг згадати випадок отримання статусу «кесаря» болгарським ханом Тервелем (скоріше каганом-хаканом – *Авт.*) від василевса-імператора Костянтина IV Ринотміта (776–797). Завдяки йому він повернув візантійський престол. Дане «коронування» Тервеля стало першим і не останнім випадком надання статусу «кесаря», бо іноземний правитель отримав «право імператорських почестей з славословієм ромейського народу, посідаючи на престолі поряд з імператором»⁶³.

Зважаючи на виключне право візантійських імператорів щодо надання статусу «кесаря» лише представникам свого правлячого роду, в період Македонської династії велась гостра боротьба проти використання титулу і регалій «кесаря» керівниками сусідніх держав (наприклад Русі – *Авт.*). Коли ж вони і отримували статус «кесаря», то після зміни політичних обставин та з допомогою підлеглого духовенства Константинопольського Патріархату в Києві, починаючи з митрополита, намагались усунути будь-які згадки про державний статус Ярослава Мудрого та його наступників, позначаючи його як «каган-князь», але не «кесар-цар». Але у Святій Софії, не зважаючи на ретельну «зачистку» графічних матеріалів дещо збереглось, дякуючи наполегливим та невтомним відкриттям сучасних дослідників Н. Верещагіної та Н. Нікітенко⁶⁴ і очікує на нові відкриття.

Слід справедливо зазначити, що праці зазначеної проф. Н. Нікітенко є одними з найкращих щодо дослідження особи Ярослава Мудрого, проте це не перешкоджає авторам надавати критичні наукові зауваження щодо деяких історичних питань, яких торкається вельмишанована нами п. Надія.

⁶² *Верещагіна Н. В.* Вк. праця – С. 253.

⁶³ *Острогорский Г. А.* Вк. праця. – С. 197–199.

⁶⁴ *Верещагіна Н. В.* Вк. праця – С. 257; *В. Корнієнко.* Вк. праця. – С. 583–585; *Нікітенко Н.* Від Царгорода до Києва. – С. 228–262; Софії Київській 1000 р. – С. 4–8, 11, 15–19, 23, 27; Софіївський собор: пугівник. – С. 60–79. 152–179; Софіївський собор: пугівник. – С. 4–6. 48–53.

Ставлячи проблематику статусу і титулу Ярослава Мудрого минулі та сучасні науковці чомусь не звертають увагу, що від заснування найвищій Римській імперії (точніше Республіці, яка ніколи формально і не була скасована – *Авт.*) від Юлія Цезаря і його прийомного сина Октавіана титул **«цезар-кесар»** поступово втрачав значення і визнавався в залежності від політичних обставин за правителями того часу Персії, Вірменії, Гунів, Болгарії, Хозарії, Русі та інших держав⁶⁵.

За детальним поясненням проф. Л. Войтовича «кесар» був одним з найвищих титулів (спочатку рівний з «Августом» та «Імператором», потім – другорядний після «Августа» і «Василевса» – *Авт.*), який відносився до самого керівника Римської імперії, потім – до молодшого співправителя, а пізніше – надавався синам та найближчим родичам, з правом отримання статусу «василевса», проте він не мав права на статус «автократора»⁶⁶. Саме тому, зважаючи на дану обставину, у XII ст. імператор т. зв. Візантії Олексій I Комнін (1081–1118), ввівши новий титул **«севастократор»** для свого брата Ісаака, понижив статус «кесаря» до третього рівня відносно основного «василевса-автократора», оскільки він обіцяв і потім надав титул «кесаря» іншому претенденту – Никифору Мессиліну⁶⁷.

Згодом появився інший титул – **«деспот»**, який перемістив статус «кесаря» на четверте місце, після василевса та севастократора. Враховуючи приналежність статусу «василевса» кільком представникам правлячої династії, серед яких відрізнявся лише «автократор»⁶⁸, «кесар» опинився вже від четвертого до останнього місця імператорської родини, без жодного права успадкувати престол «ромейської імперії», як це можна побачити в останній її період перед завоювання турками-османами⁶⁹.

Видатна дослідниця позначеної теми проф. Н. Нікітенко вказує, що батько Ярослава Мудрого – Володимир Великий, одруживсь з царівною Анною, внучкою Константина Порфирород-

⁶⁵ *Острогорский Г. А.* Вк. праця. – С. 58.

⁶⁶ *Войтович Л. В., Домановський А. М., Козак Н. Б., Лильо І. М., Мельник М. М., Сорочан С. Б., Файда О. В.* Вк. праця, 2011. – С. 717, 662.

⁶⁷ *Острогорский Г. А.* Вк. праця. – С. 452.

⁶⁸ Там само. – С. 805, 826.

⁶⁹ Там само. – С. 475, 820, 831.

ного, отримав «царські регалії», оскільки царівна не могла по статусу виходити заміж за князя (архонта). Вона ж була коронована в Константинополі напередодні весілля з Володимиром⁷⁰. На монетах володаря Руси він зображений подібно до грошових знаків Василія II Константина VIII (976–1025) з царським регаліями та «німбом» навколо голови – символом сакральності особи «василевса», як це використовували завжди Візантійські імператори того часу. Власне про це свідчать його зображення у Святій Софії – царський одяг і з відповідним регаліями, щоправда без «німбу», тобто Володимир Великий отримав офіційний статус «кесаря» – царський титул. Проте на відміну від «василевса-імператора» не мав прав на т. зв. божественне позначення василевса – «німб», як сакральну ознаку, зберігаючи особливий царський (точніше кесарський – *Авт.*) одяг та інші зовнішні атрибути, наприклад діадему⁷¹.

У ґрунтовних дослідженнях шанованих нами науковців В. Корнієнка та проф. Н. Нікітенко надано згадку про Ярослава Мудрого з титулом цар (точніше буде його аналог «кесар», як другий після «василевса» – *Авт.*) знаходимо на інших графіках Софії Київської (приділ свв. Іакима і Анни), у яких повідомляється про смерть Ярослава Мудрого 20 лютого 1054 р.: «успение царя нашого», але зазначені науковці безпідставно ставлять під сумнів можливість отримання та визнання вищого державного статусу «руських князів» (а чому не Київських? – *Авт.*). Водночас проф. Л. Войтович подає детальні відомості, що син та внук Ярослава Мудрого – Ізяслав та Ярополк у 1074 р. отримали «королівські корони»⁷². Проф. Н. Нікітенко подає статус Ярослава Мудрого як «самодержця», тобто «автократора», без наукового пояснення значення цього древнього візантійського титулу, але з добавкою «князя»⁷³, що дуже суперечить нормам тодішнього міжнародного протоколу титулування, оскільки «князь» не може бути «самодержцем-автократором», і лише «король» або «цар»,

⁷⁰ Нікітенко Н. Від Царгорода до Києва. – С. 110–116.

⁷¹ Нікітенко Н., 2013. Вказ. праця. – С. 69.

⁷² В. Корнієнко. Вк. праця. – С. 583–585; Нікітенко Н. Від Царгорода до Києва. – С. 228, 235–236, 241, 259; Софії Київській 1000 р. – С. 17, 27; Софіївський собор: путівник. – С. 48–53; Войтович Л. Вк. праця. – С. 352–354.

⁷³ Нікітенко Н. М. Софії Київській 1000 р. – С. 27.

встановивши абсолютню владу, міг ставити і вимагати щодо себе особисто визнання статусу «автократора».

Внук Володимира Мономаха – Із'яслав Мстиславович згаданий в літописах з титулом «цезар» і володіння його позначені як «царськіє землі», а його внук – Роман Мстиславич титулувався також «цезарем і самодержцем (автократором) Руси»⁷⁴.

Виникає логічне запитання для сучасних науковців та дослідників – на основі яких прав Ярослав Мудрий та його наступники на Київському престолі могли використовувати священні для тодішніх «romeїв» титули «кесар-цар» і «самодержець-автократор», при цьому зберігаючи статус «кагана»? Відповідаємо. Володимир Великий, унаслідуювши від попередніх правителів титул «кагана», після одруження з грецькою царівною регалії мав сан кесаря. Після перемоги над усіма претендентами на Київський престол, два зазначені титули офіційно прийняв Ярослав Мудрий, який передав їх трьом основним наслідникам – Ізяславу, Святославу та Всеволоду. Не виключаємо, що такий статус найперше отримав старший Володимир, проте передчасна смерть у 1052 р. позбавила його нащадків прав на Київ, як це ми бачимо з осліпленням Василька у 1097 р. та боротьбою Володимирка Володаревича Галицького з Ізяславом Мстиславичем Київським і Волинським у сер. XII ст.

Титул «великий князь» чи «князь», яким постійно іменують минулі і сучасні українські та російські історики особу Ярослава Мудрого, в період раннього середньовіччя означав правителя напівсамостійного державного утворення. Першими даний титул почали вживати з XI ст. Ізяслав та Мстислав – сини Володимира Великого. Згідно Любецького Синодика усі правлячі Чернігівські князі від Мстислава і до приходу литовської династії мали статус «великих»⁷⁵. Цілком ймовірно, що даний статус мали у XII ст. Ярослав Володимиркович Осмомисл Галицький (нащадок Ярослава Мудрого від старшого сина Володимира – *Авт.*) та Всеволод Велике Гніздо Владимиро-Суздальський (внук Володимира Мономаха від сина Юрія Долгорукого – *Авт.*), а також правителі головних родових престолів – Волинського, Переяс-

⁷⁴ Подволоцький А. А. Правда історія Київської Русі: про що мовчать підручники історії. – Х., 2014. – С. 112, 150.

⁷⁵ Зотов В. Вказ. праця. – С. 24–27, 32.

лавського, Турово-Пінського, Муромо-Рязанського та інших. Ба більше, титул «великого князя» пізніше отримують ряд князів північних улусів Золотої Орди (напр., окрім Москви, Тверські, Суздальські, Рязанські чи, навіть, Пронські, Мосальські, Новосильські та інші, бо вони були головними серед майже 300 діючих на той час «князів» – *Авт.*), що позначало їхній статус як «старійшин» в своєму родовому сімействі⁷⁶.

Уся російська історіографія часто подає титул Ярослава Мудрого терміном «князь», свідомо опускаючи додаток «великий». Напр., відомий історик проф. Є. Голубінський в своїй науковій праці, описуючи батька Ярослава – Володимира Великого, уникає державний статус як його самого та його попередників – Ігора, Ольги, Святослава, але і його самого та його синів і їхніх внуків, подаючи лише самі імена і деколи «великий князь» або просто «князь», проте чим вони керували називає «Государство Русское»⁷⁷, що не можливо при статусі «князь» у міжнародних відносинах того часу.

В сучасних церковних виданнях навмисне принижується державний статус Ярослава Мудрого. Так, в Акафісті виданому рпц він іменується «Радуйся святыи благоверный великий княже Ярославе», але у тропарі та величанні він чомусь просто «благоверный князь»⁷⁸.

В акафістах, виданому Православною Церквою України святий Ярослав Мудрий подається теж як «святыи благовірний великий князь»⁷⁹, проте це зумовлено тим, що переклади робились з церковно-слов'янських видань РПЦ (з усуненням дивного терміну «державі російскія» і йому подібних – *Авт.*).

У виданні УПЦ Київського Патріархату подається твір митрополита Іларіона «Слово про закон і благодать, у якому є окремих розділ – «Похвала Ярославу Мудрому і Києву», де святий чомусь не позначає державний статус свого покровителя та

⁷⁶ Энциклопедия, 1895. – С. 476.

⁷⁷ Голубинский Е. Вк. Праця. – С. 54, 59, 62, 77, 162–170.

⁷⁸ Акафист святому благоверному князю Ярославу Мудрому. – Тобольск: Издательство «Ладья». – 32 с.

⁷⁹ Акафист святому благоверному князю Ярославу Мудрому // Протоіерей Віталій Клос. Свята Софія Київська. Мала (Тепла) Софія. Путівник. – К., 2021. – С. 25–32; Акафист страстотерщям Борису і Глібу з молитвою і коротким житієм святих. – Вишгород, 2023. – С. 4–17.

духовного сина, тобто Георгія-Ярослава⁸⁰. Проте у російському виданні творі Митрополита Київського і всієї Руси Іларіона багато більше вказано про статус Ярослава та його тата Володимира, позначаючи їх прекрасними найменуваннями – «кагану нашому Влодимеру... великого кагана нашея земли Володимера... каган наш Влодимер... благоверном кагане нашем Георгии... благоверному кагану Ярославу, сыну Владимирю...»⁸¹.

Автори раніше детально проаналізували та довели, що згідно міжнародного державного права періоду середньовіччя титул «князь», західні аналоги – герцог, граф, дукс тощо, які на даний час можна умовно порівняти з правами обласних керівників: голова ОДА, губернатор чи префект, і визначав лише приналежність до правлячих родів Європи. Після отримання статусу «короля-гех» в Західній Європі або «кесар-цар» в Східній, а також офіційного визнання його з боку відповідних «Римських» імператорів (т. зв. Візантійського на Сході і Франкського, а потім Германського на Заході – *Авт.*) мали статус самостійних і незалежних правителів. Ним без сумніву був святий Ярослав Мудрий. Тому його державний статус, як засновника окремої династії в роді Рюриковичів не потрібно позначати «князь» чи навіть «великий князь», що є історичною та політичною помилками і не відповідає становищу володаря найбільшої держави в Європі – Київської Русі-України, оскільки він був водночас «каганом» та «кесарем-царем і самодержцем-автократором»⁸².

2) Правління Ярослава Мудрого та його нащадків з відповідним іменем.

Згідно історичних даних, Ярослав Мудрий народився бл. 978 р. від Рогнеди Полоцької і був третім, після Святополка та Ізяслава сином святого Володимира⁸³. Про його діяльність правління детально описано у зазначених вище працях, хоча їх автори висувають різні докази щодо часу народження та подальших історичних подій.

⁸⁰ Похвала. Вк. праця. – С. 145–146.

⁸¹ Слово о законе и благодати. – С. 26–61.

⁸² Йосифчук М., 2020. – С. 70 – 71.

⁸³ Довідник. – С. 1128; *Костомаров Н. И.* Вк. парця. – С. 9–17; *Главацький М. В.* Данило Галицький. – С. 8–12; *Духопельнико В.* Вк. праця. – С. 28–29; *Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б.* Вк. праця. – С. 738; *Кралуц П. М.* Ярослав Мудрий. – С. 80.

Детальну інформацію про нащадків в честь святого Ярослава Мудрого (всього понад 20 осіб з ім'ям свого предка – Авт.) подають поважні науковці – проф. Л. Войтович, А. Литвіна та В. Зотов, праці яких стануть основними для нашого дослідження.

Спочатку слід згадати знакових і відомих у древніх літописах:

1. Ярослав Мудрий – засновник окремої гілки роду Рюриковичів з його одноіменними нащадками⁸⁴.

2. Наречення «родового княжого імені» в честь саме Ярослава або інших знакових імен Рюриковичів мало на меті отримати право наслідувати Київський престол або інші удільні князівства, оскільки Ярослав мав намір створити культ особистих родових імен, що було тісно пов'язано з згаданим вище правом наслідування влади та статусу «старійшого» серед інших наслідників, хоча надані імена були язичницькі, і поряд з ними надавались під час святого хрещення грецькі, римські, єврейські та іншого походження⁸⁵.

3. Знаковими особами з ім'ям свого предка стали Ярослав Святославич Чернігівський (позначається як Муромський, на думку авторів даної праці є Муравійський, від міста у Чернігівській землі – Авт.), Ярослав Володимиркович Осмомисл Галицький і Ярослав Всеволодович Чернігівський (відповідно онук та прапраправнуки Ярослава Мудрого – Авт.).

4. Про інших осіб, які отримали родові ім'я в честь Ярослава (понад 20 – Авт.) осіб буде зазначено коротко.

Найперше є дуже дивним те, що серед численних онуків Ярослава Мудрого лише один був названий його ім'ям Ярослав Святославич, князь Муромський і Чернігівський, який так і не посів Київський престол після смерті Мономаха, а натомість був прогнаний і з Чернігова своїм племінником Всеволодом Ольговичем, оскільки останній був одружений з дочкою Мстислава Великого, бо підтримавши зятя, той тим самим усував суперника від Київського престолу. Проте Ярослав був онуком, а Мстислав Великий – правнуком Ярослава Мудрого і відповідно мав

⁸⁴ *Войтович Л.* Вк. праця. – С. 256–270; *Зотов В.* Вказ. праця. – С. 33, 40, 67, 259; *Литвіна А. Ф., Успенский Ф. Б.* Вк. праця. – С. 355–358, 738.

⁸⁵ *Литвіна А. Ф., Успенский Ф. Б.* Вк. праця. – С. 11, 54, 71–72.

більше прав⁸⁶. Внаслідок міжусобиці Ярослав Святославич у 1126 р. був змушений повернутись до Мурому, який отримав ще у 1097 р.⁸⁷ (точніше Муровійська – одного з провідних престолів Великого князівства Чернігівського, що знаходився на головній дорозі з Чернігова до Києва – *Авт.*). При цьому йому залишено землі диких фінських племен ерзі та муроми, у яких після безуспішної боротьби за Чернігів та інші сіверські престולי вимушені були поселитись його нащадки, серед яких були Ярослав Юр'евич, Ярослав Романович та Ярослав Олександрович⁸⁸.

Серед правнуків Ярослава Мудрого нам відомі нащадки від його старшого, після смерті Володимира, сина Ізяслава – Ярослав Ярополкович та Ярослав Святополкович, які мали досить трагічну долю у боротьбі за княжі престולי, а про Київ вони навіть і не мріяли⁸⁹. Ще були інші князі даної гілки – Ярослав Юр'евич († 1183 р.), Ярослав Юр'евич († 1223 р.) та Ярослав Юр'евич († після 1290 р.)⁹⁰.

Полоцька та смоленська гілки мали – Ярослава Ізяславича, Ярослава Володимировича († 1245) та Ярослава Ростиславича Чорного († напр. XIII ст.)⁹¹.

Суздальська гілка надає Ярослава Юрійовича († 1166), Ярослава Мстиславича та Ярослава Всеволодовича († 1246) і Ярослава Ярославича († 1271) – відповідно сина, онуків і правнука Юрія Долгорукого, сина Володимира Мономаха⁹².

Одними з наймогутніших та знакових з іменем Ярослав у XII ст. були:

1. **Ярослав Ізяславич Волинський** († 1180) – провідний волинський князь після смерті свого брата Мстислава Ізяславича, батька Романа Великого. Двічі займав Київський престол у 1173–1174 рр. Його син Інгвар буде тричі правити у Києві разом з двоюрідним братом Романом. Окрім нього відомо ще про Ярослава-Івана Володимировича († після 1207 р.) та Ярослава

⁸⁶ *Войтович Л.* Вк. праця. – С. 374–375, 397–398.

⁸⁷ *Зотов В.* Вказ. праця. – С. 259.

⁸⁸ *Войтович Л.* Вк. праця. – С. 386–387, 389.

⁸⁹ Там само. – С. 256–257.

⁹⁰ Там само. – С. 360, 362–363.

⁹¹ Там само. – С. 296, 526–527.

⁹² *Войтович Л.* Вк. праця. – С. 548, 568, 570; *Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б.* Вк. праця. – С. 623–624.

Ігваровича († після 1229 р.) – відповідно онука та праправнука Мстислава Великого⁹³.

2. **Ярослав Володимиркович Осмомисл Галицький** († 1187) – один з наймогутніших володарів Русі того часу, про вплив та силу якого детально описано у знаменитому «Слово о полку Ігоревім»⁹⁴. У 1164 р. до Галича прибув майбутній василевс Адронік II Комнин прибув до свого двоюрідного брата Ярослава у Галич і перебував там майже рік. Цілком можливим могло бути поставлення Ярослава в сан «кесаря», оскільки візантійці визнавали галицького володаря самостійним по відношенню до київського володаря⁹⁵, який, як вже було зазначено вище, мав статус «кесаря-автократора». Саме це пояснює надання грамотою папи до угорського короля Бели III у 1189 р. Галицькій землі одразу після смерті Ярослава Осмомисла у 1187 р. державного статусу «*rex Galicie i Lodimerie*»⁹⁶. Його син Андрій та усі наступні угорські королі, а згодом і австрійські імператори обов'язково мали титул «*rex Galicie i Lodimerie*».

Відповідний титул та статус на дану державу з королівською короною та відповідною грамотою також отримав від римського папи у 1253 р. син Романа Великого (останнього в літописах позначають «цезарем Руської землі» – *Авт.*) Данило. Те саме стосується і щодо коронації сина і внука Ярослава Мудрого – Ізяслава та Ярополка⁹⁷. Це є дуже дивним, оскільки у Західній Європі були потужні герцогства Саксонії, Брандєбургу та Пфальцу та інші, володарі яких мали винятково обирати імператора «Священної Римської імперії германської нації», але не мали на той час статус **королів**, тоді як для православної Галицької землі зроблено виняток одразу ж після смерті Ярослава Осмомисла (як для усієї Русі після смерті Ярослава Мудрого у 1074–1075 рр. – *Авт.*) та для нащадка Романа Великого, який як було вище сказано мав статус «цезаря та автократора землі Руської», хоча в Києві не сидів, а поставив там двоюрідного брата Інгвара Яро-

⁹³ *Войтович Л.* Вк. праця. – С. 464, 470, 490.

⁹⁴ Там само. – С. 336–339.

⁹⁵ *Войтович Л.* Вк. праця. – С. 342–343; *Острогорский Г. А.* Вк. праця. – С. 483.

⁹⁶ *Войтович Л.* Вк. праця. – Роман Великий. – С. 481.

⁹⁷ Там само. – Данило Галицький. – С. 492–493; Ізяслав Ярославич та його сини. – С. 352–354.

славича. Випадковостей не буває і на це були вагомими церковно-державні причини.

Таким чином, автори висловлюють думку, що статус Ярослава Осмомисла був більшим ніж князь, і цілком ймовірним є отримання ним титулу «кесар» від свого двоюрідного брата Адроніка Комніна (народився від дочки Володаря Ростиславича – *Авт.*) під час його правління у 1183–1185 рр. Саме тому візантійці та європейці позначали Галицьку землю як незалежну від Києва. Підтвердженням даного статусу є шлюб у 1200 р. Романа Великого з дочкою візантійського імператора Ісаака Ангела – Анною, від якої народились Данило та Василько. В той же час син зазначеного правителя – Олексій Комнин у 1194 р. одружився з онукою Святослава Всеволодовича – Євфимією⁹⁸. Проблематика державного статусу галицьких правителів Ярослава Осмомисла та Романа Великого потребує окремих наукових досліджень зі сторони провідних вищих навчальних закладів не лише Галичини, але – і усєї України, складовою частиною якої завжди була і буде дана історична область.

3. Ярослав Всеволодович Чернігівський († 1198), внук Олега Святославича (Гориславича) та Мстислава Великого відповідно по чоловічій та жіночій лініях. Висував претензії на Київський престол після смерті свого рідного брата Святослава у 1194 р.⁹⁹, при цьому уступивши двоюрідному брату по матері Рюрику Ростиславичу¹⁰⁰. Водночас він остаточно не відмовлявся від прав на Київ після смерті Рюрика, зазначивши, що «...ми одного діда внуки», тобто вони рівні у правах на Київський престол, внуки Мстислава Великого – Ярослав по матері, а Рюрик по татові, проте останній був старшим по віку від Ярослава, а тому мав переваги щодо займання Київського престолу.

Окрім зазначено князя в роді Ольговичів ще були: Ярослав, син Давида Святославича і брат св. Миколи Святоші, а також Ярослав Ольгович і Ярослав Ольгович – відповідно правнуки Олега Святославича від його синів Ігора та Святослава¹⁰¹.

⁹⁸ *Войтович Л.* Вк. праця. – С. 417–418, 420–422.

⁹⁹ *Солов'єв С. М.* Вк. праця. – С. 564.

¹⁰⁰ *Войтович Л.* Вк. праця. – С. 401; *Зотов В.* Вказ. праця. – С. 267–268.

¹⁰¹ *Зотов В.* Вказ. праця. – С. 262–263, 275.

Наостанок слід згадати про Ярослава Всеволодовича – онука Юрія Долгорукого та Михайла Всеволодовича – праправнука Мстислава Великого. Юрій і Мстислав були синами Володимира Мономаха від різних матерів, англійської Гіти та половецької ханші, яка прийняла ім'я Євфимії. Проф. Н. Костомаров в «життеписі головних діячів російської історії» також згадує даних історичних осіб, окрім другого шлюбу Мономаха та походження Юрія¹⁰².

Для авторів даної статті є надзвичайно важливим питання винесення для окремого дослідження проблематики особи, яка подається постійно як Михайло Всеволодович Чернігівський – святий мученик і страстотерпець за віру Христову¹⁰³.

Для нас дивним є те, що онук Святослава Всеволодовича (останній правив у Києві з перервами з 1173 по 1194 рр. – *Авт.*), зять Романа Великого та одружений з онукою Рюрика Ростиславича, при народженні у 1179 р. отримав чомусь лише християнське ім'я Михаїл. Водночас не має відомостей про його «княжий» постриг з ім'ям правлячого роду, оскільки він мав обов'язково відбутись коли його дідусь – Святослав Всеволодович з 1181 р. остаточно посів Київський царський престол. Отримання особливого родового імені надавало б йому право у майбутньому претендувати на Київський престол, який він посідав, проте лише з іменем Михайло Всеволодович після боротьби з своїми близькими родичами – Володимиром Рюриковичем та Данилом Галицьким¹⁰⁴. В той же період його двоюрідні та троюрідні брати – Давид і Рюрик Ольговичі, Мстислав Глібович, Всеволод Ярополкович, а також сучасні йому з роду Ольговичів – Мстислав Святославич Рильський, Ізяслав Володимирович Новгород-Сіверський, Олег Святославич Курський та інші чомусь мають, окрім християнського і родового ім'я, хоча Київський престол ніколи не посідали, як і їхні батьки¹⁰⁵. Однак сини св. Михайла вже з родовими іменами – Ростислав, Роман та Мстислав, а також внук святий Олег-Леонтій Романович¹⁰⁶.

¹⁰² Костомаров Н. И. Вк. парця. – С. 104–108, 112, 130, 135, 153–169.

¹⁰³ Зотов В. Вказ. праця. – С. 67.

¹⁰⁴ Войтович Л. Вк. праця. – С. 408.

¹⁰⁵ Зотов В. Вказ. праця. – С. 278–292.

¹⁰⁶ Там само. – С. 285, 291.

Дуже дивним є також і те, що найстарший син св. Михаїла – Ростислав народився лише у 1223 р., але вже у 1229–1230 рр. він княжив у Новгороді Великому, а у 1235 р. не менш важливому Галичі¹⁰⁷. Інші «діти» св. Михаїла – Роман, Симеон, Мстислав та Юрій чомусь народились лише між 1227–1245 рр.¹⁰⁸, коли він був у поважних літах. При цьому слід нагадати, що сам Михаїл народився у 1179 р. і був одружений з дочкою Романа Великого від першого шлюбу Оленою († після 1241)¹⁰⁹ (зведеною сестрою Данила і Василька Галицько-Волинських – *Авт.*), а про його другий шлюб немає згадок¹¹⁰.

Автори знову вважають можливим припустити, що останній правитель Русі до 1240 р. – святий Михаїл Чернігівський міг отримати родове ім'я Ярослав з правом наслідування Київського престолу, а тому його особу російські історики навмисно прив'язали до сина Всеволода Велике Гніздо – князя Ярослава Всеволодовича, князя Переяслав-Заліського. Спочатку останнього задали у древньому Переяславі у 1201 р.¹¹¹, хоча йому було на даний період не більше 10 р. (згідно російських джерел – *Авт.*). На древній престол, який вважався ще з часів Ярослава Мудрого третім після Києва і Чернігова мали повне право претендувати сини Святослава Всеволодовича – Всеволод Чермний та його брати Олег, Гліб, Мстислав, Володимир, а також сини Рюрика Ростиславича – Володимир та Ростислав. Усі вони були правнуками Мстислава Великого, як і Роман Мстиславич Волинський. Отже посідати древній Переяслав «залещанін-великарос» не міг навіть за сприяння розхваленого свого тата Всеволода Велике Гніздо.

Проте, якщо припустити ймовірність приналежності імені Ярослав святому Михаїлу Чернігівському, то на зазначений період йому було понад 20 р., і посідати Переяслав він міг як чоловік онучки Рюрика Ростиславича Олени та зять Романа Мстиславича Великого – наймогутніших правителів Русі того часу, а також він був онуком славного Святослава Всеволодовича, який

¹⁰⁷ Зотов В. Вказ. праця. – С. 284.

¹⁰⁸ Там само. – С. 285–286.

¹⁰⁹ Войтович Л. Вк. праця. – С. 491.

¹¹⁰ Зотов В. Вказ. праця. – С. 279, 284–286.

¹¹¹ Солов'єв С. М. Вк. праця. – С. 558.

у свою чергу був онуком Мстислава Великого, як і Рюрик Ростиславич. Святий Михаїл, таким чином ставав компромісною особою для смоленських, волинських та чернігівських нащадків зазначеного Мстислава, щоб посісти древній Переяслав-Руський.

Після смерті Романа Великого у 1205 р. зазначений Ярослав Переяславський має намір посісти Галицький престол поряд з іншими законними претендентами – онуками Ярослава Осмомисла від дочки Єфросинії та Ігоря Святославича. Якщо мова про сина Всеволода Велике Гніздо – Ярослава, то родинних прав на Галич він не мав, як і власне на Переяслав Руський. А ось Переяслав-Залеський (на московії – *Авт.*) він дійсно отримав, і який став його основним уділом до нашестя хана Батия. З допомогою останнього захопив, після загибелі брата Юрія, престол у Володимирі-на-Клязьмі¹¹².

Натомість Михайло Всеволодович посідав Київський царський престол до своєї трагічної загибелі у 1246 р. та боровся 40 років з своїми шуринами – Данилом та Васильком за Галич до остаточної поразки під Ярославом у 1245 р.¹¹³.

За Івана Грозного моці мученика були вивезені (тобто вкрадені, як ікона Вишгородська – *Авт.*) до Москви. Однак саме від святого Михаїла, т. зв. «синів» пізнього періоду – Романа, Симеона, Мстислава та Юрія чомусь намагались вести свій основний родовід древні роди Трубецькі, Воротинські та інші з т. зв. Верховських князів. Сучасні дослідники спростовують їхнє походження саме від святого Михаїла Чернігівського через ряд обґрунтованих причин, частину яких було наведено раніше. Найкращим способом вирішити дану проблематику була би експертиза ДНК останків святого Михаїла та представників зазначених родів, які прагнуть вести свій родовід саме від нього. Проте московія на це ніколи не піде, і саме тому вона викрала його моці і заховала в Архангельському соборі – усипальниці московських князів та царів, а також ханів-чінгізгідів. Важливо зазначити, в цьому ж храмі чомусь не були перезахоронені Іваном Грозним «засновники» московської династії – Ярослав Всеволодович та його син Олександр т. зв. Невський. Причина проста – по жіночій лінії він був пов'язаний з святим Михаїлом, а чоловічій з

¹¹² *Войтович Л.* Вк. праця. – С. 568.

¹¹³ *Довідник.* – С. 1129.

чінгізгідами. Щодо зазначених вище осіб – Ярослава та Олександра, він та його родина не мали жодного відношення, а тому московит вчинив так, як це робили завжди усі люди по відношенню до належного вшанування пам'яті своїх предків. Крім того московські царі знали про статус останнього православного царя та кагана Русі, якого ми усі іменуємо Святий Михаїл Чернігівський. Випадковостей не буває.

Висновки.

1. Ярослав Мудрий заснував окрему династію Рюриковичів, надавши лише синам – Ізяславу, Святославу та Всеволоду посідати Київський царський престол по черзі т. зв. «старшинства», яке було порушено Володимиром Мономахом та його синами, внаслідок чого виникали часті міжусобиці, які намагались примирити шлюбними зв'язками у близькому спорідненні, напр. Всеволод Ольгович одружився на дочці свого троюрідного брата Мстислава Великого, а Роман Великий одружився з своєю троюрідною сестрою Предславою Рюріківною, і ці шлюби принесли багато проблем для усіх учасників та їхніх дітей і внуків.

2. Важливим для кожного нащадка Ярослава Мудрого було отримати в честь нього родове ім'я, проте лише один з них – Ярослав Ізяславич посів древній престол, а інші власники знаменитого імені не зуміли цього досягти, оскільки їхні батьки не володіли Київським царським, а могли і не здобути та втримати інші головні престולי (волостей-уділів): Полоцький, Волинський, Смоленський, Чернігівський, Переяславський, Владимиро-Суздальський та Турів-Пінський та інші.

3. Проблематикою залишається особа святого Михаїла Чернігівського, його справжнього родового імені та державного статусу, які російська історіографія намагається надати Ярославу Всеволодовичу Переяслав-Залеському. Це стосується і численних російських князівських родів, які ставили своїм родоначальником саме Михаїла, а не суздальського Ярослава.

4. Князівський постриг відбувався у віці 3 і пізніше років за участю представників старійшин роду – великих князів основних земель або царя-кесаря Києва та вищої православної ієрархії – митрополита чи місцевих єпископів. Під час постригу, за згодою родичів та присутніх, новопострижений, міг отримати ім'я Ярослав поряд з іншими слов'янськими – Володимир, Святослав, Із'яслав, Всеволод або варяжськими Рюрик, Олег, Ігор

Інгвард, оскільки це надавало йому абсолютне право успадкування Київського царського престолу та інших удільних престолів, проте лише згідно старшинства в своєму роді.

4. Наречення певним іменем, особливо Ярослав в честь знаменитого предка, було дуже важливим в питанні єдності роду та права наслідування. Щоб увійти до складу роду Рюриковичів, батьки дитини намагались надати їй особливе ім'я, яке б пов'язувало його з Ярославом Мудрим або з його братами та синами і внуками.

5. Після 1240 р. родові ім'я Ярослав, разом з іншими слов'янського та варязького походження поступово будуть замінені християнськими, окрім новоканонізованих святих Володимир, Борис, Гліб та Олег, а на Московії протягом XIV–XVI ст., з певних політичних причин, особливого поширення набули імена Іван та Василь, хоча вони посилались на правонаступництво влади саме від Ярослава Мудрого, проте жодний нащадок провладної династії на московії ніколи не був названий саме іменем Ярослава.

6. Статус Ярослава Мудрого як правителя найбільшої держави в Європі був набагато вищим ніж «великий князь», підтвердженням чого є збережені записи на стінах Святої Софії – «цар-кесар» та «самодержець-автократор». У доступних та збережених письмових джерелах він позначається лише як «каган», який не відповідає жодним чином титулу «князь».

7. Україна встановила орден Ярослава Мудрого як одного з найвищих державних, яким нагороджують провідних політичних та церковних діячів сучасної України, зокрема, усі ступені отримав почесний патріарх Філарет. Дана нагорода є настільки важливою, що лише важливі особи за великі заслуги перед українським народом її отримують.

8. Якщо українські історики в подальшому будуть іменувати Ярослава Мудрого статусом «князь» чи «великий», то автори пропонують їм позначати у своїх творах усіх Президентів України з 1991 р. як «губернатор малорасії» або «генерал-губернатар юга-западнава края», що відповідає позначенням вище статусам.

9. 11 липня 2008 р. Помісний Собор Української Православної Церкви Київського Патріархату причислив до сонму святих Ярослава Мудрого, встановивши святкування його пам'яті 20 лютого, а 21 лютого 2016 р. було освячено храм в честь його

імені, і після довготривалого мовчання на території Святої Софії відновилась молитва і регулярні богослужіння. Ярослав Мудрий з небес споглядав на Об'єднавчий Собор 15 грудня 2018 р. та інтронізацію першого автокефального Київського Митрополита Блаженнішого Епіфанія 3 лютого 2019 р.

Mykhail IOSYFCHUK, Mykolai IOSYFCHUK

**THE PROBLEM OF GIVING THE FAMILY NAME
OF THE RYURIKOVICH FAMILY 'YAROSLAV' AS
CONFIRMATION OF THE RIGHT TO INHERIT THE KYIV
TSAR'S THRONE BEFORE 1240**

February 20, 2024 marked the 970th anniversary of the blessed memory of the outstanding statesman and church leader of ancient Kyivan Rus-Ukraine, Saint Yaroslav the Wise.

This article is devoted to the status of Saint Yaroslav the Wise and the influence of his name on the activities of representatives of the Rurik dynasty. Based on existing Old Russian sources, as well as works by Ukrainian scholars available to the authors, the article examines the activities of Yaroslav the Wise and his descendants with the same name.

The lack of in-depth works by church researchers on the person of Yaroslav the Wise should encourage students and scholars of higher educational institutions in Ukraine to write works and articles on the relationship between the prominent ruler of Rus and the Kyiv Metropolis.

It should be noted that this scientific research is one of the attempts to study the issue of the state status of the name Yaroslav, and therefore the historical issues presented require more detailed further scientific research.

The authors once again raise the painful issues of the tragic fate of St. Michael of Chernihiv, in particular, the strange absence of a family name for this person, and the attempts by Muscovites to link him to the famous families of the 16th–19th centuries, the so-called russia.

Keywords: *Rus-Ukraine, Saint Yaroslav the Wise, Kyiv metropolitans, status, Caesar-Caesar-Tsar, Khagan-Khan, Prince-Grand Prince, Prince Yaroslav, family names.*